

ЛІТЕРАТУРА

1. АНОПРИСНКО О. В., ДУБІНІНА Т. Ю., КУБАЛЯ Н. О. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2010. — № 2. — С. 12—16.
2. ГРУШИНА Т. И. Реабілітація в онкології: Фізіотерапія. — М.: Изд. Група «ГЕОТАР-Медиа», 2006. — 240 с.
3. ЗОЛОТАРЕВА Т. А., БЕЛИЧЕНКО Т. А., ПОЛЬЩАКОВА Т. В. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2010. — № 4. — С. 26—29.
4. Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування дітей / За заг. ред. К. Д. БАБОВА. — Одеса: Вид. М. П. Черкасов, 2010. — 360 с.
5. ЛАГУНОВА Н. В. Патогенетичне обґрунтування санаторно-лікувальної реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — Сімферополь, 2005. — 35 с.

6. ПОБЕРСКАЯ В. А. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2010. — № 4. — С. 33—36.
7. ПОБЕРСЬКА В. О., ЯНЧЕНКО Т. С., ЄВСЄЄВА С. Л. [та ін.] // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2010. — № 1. — С. 3—7.
8. РАЗУМОВ А. Н., ХАН М. А., КРИВЦОВА Л. А. // Фізіотерапія в педіатрії. — Москва—Омск. — 2003. — 130 с.
9. Реабілітація дітей з онкогематологічними захворюваннями в санаторно-курортних умовах. Посібник / За ред. К. Д. БАБОВА, В. А. ПОБЕРСЬКОЇ. — Одеса: Optimum, 2010. — 160 с.
10. Фізіотерапія і медичинська реабілітація в педіатрії (Учебно-методическое пособие) / За ред. И. П. ШМАКОВОЙ. — Одесса, 2003. — 39 с.

Надійшла 12.07.2011.

SANATORIAL RESORT REHABILITATION OF CHILDREN WITH
PSYCHO-VEGETATIVE SYNDROMES AFTER SPECIAL TREATMENT
OF ONCOLOGICAL DISEASES

R. O. Moiseyenko, K. D. Babov, V. O. Poberska, T. S. Yanchenko, N. A. Khadzhynova

SUMMARY

A comparative evaluation of usage of sanatorial resort complexes for rehabilitation of children in remission period of oncological diseases with psycho-vegetative syndromes

has been presented. The efficiency of electrosleep procedures has been shown in general sanatorial resort complex.

УДК 615.85:599.537].015.4:616.1+616.83] – 053.2

О. П. РОМАНЧУК¹, Н. Ю. ВАСИЛЕВСЬКА², М. Ю. СОРОКІН², В. В. ПОДГОРНА¹

**Вплив дельфінотерапії на функціонування серцево-судинної системи
дітей з різними ураженнями ЦНС**

¹Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса;
²Дельфінарії «Немо», м. Одеса

Ключові слова: дельфінотерапія, серцево-судинна система дітей, ураження ЦНС.

У дітей з різними ураженнями ЦНС показана динаміка змін у функціональному забезпеченні серцево-судинної системи при безпосередньому впливі однієї процедури та курсу дельфінотерапії.

Установлено оптимізувальне дію дельфінотерапії на насосну функцію серця, достатній рівень котрої зріс з 18,8 до 56,3 % випадків, і на вегетативне забезпечення серцевого ритму, достатній рівень котрого збільшився з 18,8 до 31,3 % випадків. Наявність цих позитивних змін свідчить про покращення скоротливої функції серця і підвищення його адаптаційних можливостей у даній категорії дітей.

В останні роки надзвичайно популярними є методики корекції психофізичного стану дітей та дорослих з різними порушеннями розвитку, які передбачають застосування дельфінотерапії. Багатьма авторами були відзначені поліпшення пізнавальних здібностей і зростання часу концентрації при виконанні завдань дітьми з аутизмом, синдромом дефіциту уваги і синдромом хронічної втоми. Дельфінотерапія також успішно застосовується для реабілітації дітей з посттравматичним стресовим синдромом, депресіями,

емоційними розладами. Л. М. Лукіною були обстежені близько 1500 піддослідних осіб різного віку, до складу яких входили практично здорові люди і пацієнти з різними захворюваннями. При використанні процедур з участю дельфінів відбувається урівноваження вегетативного балансу за рахунок зменшення вкладу невральних складових регулювання та збільшення гуморальних [5, 6]. У дітей зменшується інтенсивність головного болю; також встановлено позитивний ефект у дітей з енурезом, логоневрозом, депресивни-

ми розладами, неврастенією. Значне покращання відзначалось у дітей, хворих на ранній дитячий аутизм і ДЦП. Втім, даних про вплив дельфінотерапії на функцію внутрішніх органів у хворих із зазначеними захворюваннями в наукових джерелах недостатньо.

На сьогодні існує велика кількість публікацій щодо застосування показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) для донозологічної діагностики, діагностики функціонального стану серцево-судинної системи, визначення її адаптаційних можливостей, контролю впливу лікувальних заходів, реабілітації тощо. Нагадаємо результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців, які дозволяють стверджувати, що спектральні характеристики серцевого ритму є інформативними показниками, які свідчать про адаптаційні можливості організму людини та вказують на особливості вегетативного забезпечення серцевої діяльності [7, 10, 11]. Свого часу показники ВСР широко використовувались у практиці космічної та спортивної медицини [1, 10]. Наразі показники серцевого ритму широко застосовуються у клінічній практиці [9, 7]. Отримано дані про інформативність цих показників при станах, пов'язаних з нейротоксикозом (діабетичній нейропатії, нефропатіях, пов'язаних з гестозами вагітних, інтоксикаціях та обмінних нейропатіях тощо), стресових ситуаціях (психоемоційний стрес, різні шоківі стани), захворюваннях серцево-судинної системи (ішемічній хворобі серця та гострому інфаркті міокарду, серцевій недостатності, артеріальній гіпертензії, злоякісних тахіаритміях, гіпертрофічній кардіоміопатії та інших), захворюваннях бронхолегеневої системи, захворюваннях нервової системи, нирок та інших [4, 7].

Особливо актуальним використання показників ВСР є при визначенні функціональної напруженості організму в динаміці лікувальних, відновлювальних та корекційних заходів, коли необхідно оцінити їх вплив на організм [8].

Метою даного дослідження було визначити вплив дельфінотерапії на функціонування серцево-судинної системи у дітей з ураженнями ЦНС. Для цього був використаний кардіоритмограф (КР), який дозволяє охарактеризувати стан насосної функції серця (за даними аналізу тривалості інтервалів та сегментів комплексу PQRSST) та вегетативного забезпечення серцевого ритму (за даними аналізу ВСР) [3, 10].

Обстежено 21 особу з різними захворюваннями ЦНС, які проходили курс процедур дельфінотерапії в Одеському дельфінарії «Немо». Серед обстежених були 17 хлопчиків та 4 дівчинки, середній вік яких складав $(8,7 \pm 3,6)$ роки. В структурі захворювань дітей основними були: затримка психомовного розвитку — 33 %, ДЦП — 23,8 % та аутизм — 19 % випадків. Всі обстеження проводились у стані відносного м'язового спокою за 10—15 хвилин до початку процедури та через 10—15 хвилин після її закінчення. Для визначення впливу процедур дельфінотерапії обстеження проводились на початку курсу лікування — перед і після першої процедури та в середині курсу лікування — перед і після п'ятої процедури.

Для оцінки отриманих результатів нами використовувались центильні таблиці розподілу показників інтервалографії та ВСР, які були опрацьовані при обстеженні більш ніж 10000

осіб з урахуванням віку та статі. Відомо, що згідно апріорних даних, нормологічний розподіл, що покладений в основу створення центильних таблиць, дозволяє оперувати отриманими результатами як якісними значеннями, що характеризують ступінь відхилення того чи іншого показника від умовного популяційного.

При такому розподілі співвідношення якісних оцінок варіює в межах 50:40:10, де *першій оцінці* відповідають значення, що потрапляють в інтервал 50 % зустрічності в перцентильний діапазон 25—75 %, які відповідають нормологічним значенням; *другій оцінці* відповідають значення, що потрапляють в інтервал 40 % зустрічності в діапазони 5—25 % і 75—95 %; *третьій оцінці* відповідають значення, що потрапляють в інтервал 10 % зустрічності в діапазони 0—5 % і 95—100 % і відповідно характеризують виражений рівень відхилення показника від апріорного нормологічного [3, 4, 10]. При цьому кожний з показників оцінюється в 1 бал при нормологічному його значенні, в 2 бали при потрапленні в 40 % інтервал (припустиме відхилення) та в 3 бали — при потрапленні в 10 % інтервал (виражене відхилення). Сума оцінок окремих показників і визначала рівень функціональної напруженості системи (I, II, III), кожному з яких знову за трибальною системою давалась оцінка та присвоювався відповідний бал [9].

З урахуванням моделі дослідження нами було поставлено 2 завдання, які стосувалися визначення динаміки змін у функціональному забезпеченні серцево-судинної системи дітей з ураженнями ЦНС за безпосереднього впливу процедури дельфінотерапії на початку та в середині курсу, а також впливу 5-ти днів курсу в цілому. Аналіз змін стану насосної функції серця та вегетативного забезпечення серцевого ритму дітей за впливу першої процедури дельфінотерапії представлений на рисунках 1 і 2.

Як видно з рисунка 1, у дітей з ураженнями ЦНС у вихідному стані відзначається помірне напруження насосної функції серця, яке зустрічається у переважній більшості випадків — 66,7 %, при цьому виражене напруження зустрічається майже у 1/4 хворих дітей (23,8 %). З огляду на структуру порушень, слід звернути увагу на результати зустрічності виражених відхилень окремих показників серцевого комплексу (табл. 1). Нагадаємо, що згідно обраної моделі аналізу максимально припустимим рівнем виражених відхилень є 10 %.

Рис. 1. Динаміка змін рівня напруження насосної функції серця (I, II, III) за впливу першої процедури дельфінотерапії (до процедури – передній план, після процедури – задній план).

Найбільш частіше виражені відхилення у насосній функції серця визначаються за рахунок вираженої тахікардії (33,3%), яка супроводжується значним порушенням проведення збудження по передсердях (14,3%) та збудження шлуночків (23,8%).

Більш значні відхилення спостерігались у вегетативному забезпеченні функції серця, яке у вихідному стані тільки у 19% хворих знаходилось в межах норми. В інших випадках відзначались різного рівня виразності напруження, причому суттєве — майже у половини (у 47,6% випадках). У структурі порушень вегетативного забезпечення найбільший внесок відзначався за рахунок порушень активності симпатичної, парасимпатичної ланок та їх співвідношення — у 23,8% кожне, у 19% випадків суттєво страждали загальні механізми вегетативного впливу та тільки у 14,3% випадків основний внесок у порушення вегетативного забезпечення вносили надмірні надсегментарні впливи (табл. 2).

З огляду на динаміку змін показників функціонального напруження насосної функції серця та її вегетативного забезпечення під впливом першої процедури дельфінотерапії (див. рис. 1, 2, табл. 1, 2) слід відзначити, що кількість варіантів вираженого напруження насосної функції серця зменшується на 4,8%, при цьому на стільки ж зменшується кількість варіантів норми. В той же час відзначається незначне збільшення варіантів нормалізації вегетативного забезпечення, що свідчить про мобілізацію функції серця за впливу процедури. Підтверджуються ці дані з урахуванням аналізу змін окремих показників ВСР (див. табл. 2). Адже,

Таблиця 1
Зустрічність вираженого відхилення окремих показників серцевого комплексу до та після першої процедури дельфінотерапії (у %).

	ЧСС	P, с	PQ, с	QR, с	QRS, с	QT, с
до	33,3	14,3	0,0	23,8	0,0	14,3
після	28,6	0,0	4,8	19,0	4,8	4,8

Рис. 2. Динаміка змін рівня напруження вегетативного забезпечення серцевого ритму (I, II, III) за впливу першої процедури дельфінотерапії.

Таблиця 2
Зустрічність вираженого відхилення окремих показників ВСР до та після першої процедури дельфінотерапії (у %).

	TP, мс	VLF, мс	LF, мс	HF, мс	LF/HF, ум. од.
до	19,0	14,3	23,8	23,8	23,8
після	23,8	9,5	19,0	23,8	42,9

після процедури збільшується внесок варіантів (з 19 до 23,8% вираженого напруження показника загального вегетативного забезпечення, та суттєво збільшується кількість варіантів порушення співвідношення активності симпатичної та парасимпатичної ланок ВНС до 42,9%. При цьому кількість варіантів вираженого напруження вегетативного забезпечення функції серця залишалася без змін.

Достатньо інформативним виявилось обстеження, яке було проведено до та після п'ятої процедури дельфінотерапії. Порівнюючи вихідний стан пацієнтів перед п'ятою процедурою з вихідним станом, слід зазначити, що впродовж 4 процедур значно покращилась насосна функція серця, яка порівнянні з початковим рівнем знаходилась на рівні достатньої у 18,8% випадків (рис. 3) проти 9,5% (див. рис. 1). Однак за рівнем вираженого напруження суттєвої динаміки не відзначалось — 25,0% проти 23,8% на початку.

З огляду на внесок напружень за окремими складовими (табл. 3) слід зазначити, що основним було погіршення інотропної функції — у 43,8% випадків за ЧСС — у 25% випадків за «електричною» систолою шлуночків. Внесок виражених напружень інших складових суттєво зменшився.

Вплив процедур дельфінотерапії на вегетативне забезпечення функції серця був менш ефективним, однак у 10 пацієнтів відзначалось зменшення напруження вегетативного забезпечення, яке перед п'ятою процедурою відзначалось у 37,5% пацієнтів (рис. 4).

З урахуванням внеску окремих складових ВСР у і рівнянні з початковим рівнем (див. табл. 2) відзначається більш значне порушення співвідношення активності си-

Рис. 3. Динаміка змін рівня напруження насосної функції серця (I, II, III) за впливу п'ятої процедури дельфінотерапії (до процедури — передній план, після процедури — задній план).

Рис. 4. Динаміка змін рівня напруження вегетативного забезпечення серцевого ритму (I, II, III) за впливу п'ятої процедури дельфінотерапії.

патичної та парасимпатичної гілок ВНС, яке спостерігається у 31,3 % пацієнтів.

Більш значної уваги заслуговують зміни, які відбуваються у функціонуванні серцево-судинної системи після п'ятої процедури дельфінотерапії (див. рис. 3, 4; табл. 3, 4).

Безумовно, достатньо вагомим відзначається ефект дельфінотерапії як на насосну функцію серця, так і на її вегетативне забезпечення. Насамперед слід відзначити, що рівень

Таблиця 3

Зустрічність вираженого відхилення окремих показників серцевого комплексу до та після п'ятої процедури дельфінотерапії (у %).

	ЧСС	P, с	PQ, с	QR, с	QRS, с	QT, с
до	43,8	6,3	6,3	6,3	0,0	25,0
після	25,0	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3

Таблиця 4

Зустрічність вираженого відхилення окремих показників ВСР до та після п'ятої процедури дельфінотерапії (у %).

	TP, мс	VLF, мс	LF, мс	HF, мс	LF/HF, ум. од.
до	25,0	6,3	12,5	25,0	31,3
після	25,0	12,5	12,5	18,8	25,0

функціонального напруження насосної функції серця за впливу п'ятої процедури поліпшився втричі (частота достатнього рівня збільшилась з 18,8 до 56,3 % випадків), а виражене напруження зменшилось в чотири рази — з 25 до 6,3 %. В цілому, розподіл після закінчення п'ятої процедури повністю нагадував апріорний, що свідчить про оптимізацію насосної функції серця за впливу дельфінотерапії. Менш значущим, однак вагомим, було покращання вегетативного забезпечення серцевого ритму, достатній рівень якого за впливу процедури дельфінотерапії збільшився з 18,8 до 31,3 % випадків. При цьому виражені відхилення за окремими показниками свідчили про найбільші напруження (у 25 % випадків) за загальним рівнем вегетативного забезпечення та співвідношенням активності симпатичної та парасимпатичної гілок ВНС.

Тобто, курс процедур дельфінотерапії суттєво впливає на функціональний стан серцево-судинної системи дітей, які мають різні ураження ЦНС. Наявність позитивних змін як у насосній функції серця, так і у її вегетативному забезпеченні свідчить, що за впливу занять відбувається оптимізація скорочувальної діяльності серця та підвищення його адаптаційних

можливостей. Безумовно, наявна фізична активність занять у басейні також має позитивний ефект на діяльність серцево-судинної системи, що вимагає відповідного вивчення при подальшій оцінці впливу саме дельфінотерапії на покращання стану насосної функції серця вжив першої процедури та втричі за час п'ятої напевно важливіше просто впливом фізичної активності. Менш значущим, однак достатньо вагомим вплив занять з дельфінами чинить на вегетативному забезпеченні серцевої діяльності, що характеризувався зменшенням виразних напружень у випадках. Отримані результати дозволяють прогнозувати позитивний вплив дельфінотерапії при різних захворюваннях серцево-судинної системи, що вимагає подальшого вивчення.

ЛІТЕРАТУРА

1. БАЕВСКИЙ Р. М., БЕРСЕНЕВА А.П. Оценка адаптивных возможностей организма и риска развития заболеваний // Вестник физиотерапии и курортологии. — 1997. — № 5. — С. 41—45.
2. ГЕНКИН А. А., ЭМАНУЭЛЬ В.Л. // Клин. лабор. диагност. — 1995. — № 5. — С. 41—45.
3. КОМАРОВ Г. Д., КУЧМА В. Г., НОСКИН Л. А. Полноценный саногенетический мониторинг. — М.: МИПКРО, 2001. — 120 с.
4. КРЫЖАНОВСКИЙ Г. Н. Общая патофизиология и диагностика систем. — М.: Медицина, 1997. — 48 с.
5. ЛУКИНА Л. Н. // Вестник физиотерапии и курортологии. — 2001. — № 2. — С. 33—36.
6. ЛУКИНА Л. Н. // Буковин. мед. вестник. — 2001. — Т. 5, № 1. — С. 107—112.
7. МИХАЙЛОВ В. М. Вариабельность сердечного ритма: практическое применение. — Ивано-Франковск, 2000. — 200 с.
8. ПАНЕНКО А. В., НОСКИН Л. О., РОМАНЧУК А. П. // Одесский мед. журнал. — 2004. — № 1. — С. 65—68.
9. Патент 12605 U. МПК G01N 33/48, A63B 23/04, A63B 23/00. Спосіб визначення функціонального напруження респіраторної системи (Україна): № u200508110 / К.Д. Б. А.В. ПАНЕНКО, Л.О. НОСКИН, В.В. ПІВОВАРОВ, О. П. РОМАНЧУК. Заявл. 17.08.2005, Опубл. 15.02.2006, Бюл. № 1/2006.
10. РОМАНЧУК А. П. Современные подходы к оценке респираторных взаимодействий у спортсменов. — Одесса: Одесский национальный университет имени Шевченко, 2006. — 232 с.
11. Heart rate variability. Standards of measurements, physiological interpretation and clinical use // European Heart J. — 1996. — № 17. — P. 354—381.

Надійшла 23.02.2011

INFLUENCE OF THE DOLPHIN-THERAPY ON FUNCTIONING OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF CHILDREN WITH VARIOUS CNS LESIONS

O. P. Romanchuk, N. Yu. Vasylevska, M. Yu. Sorokin, V. V. Podgorna

SUMMARY

Dynamics of changes in functional maintenance of cardiovascular system under direct influence of one procedure and course of dolphin-therapy has been shown in children with different CNS lesions. Optimizing effect of the dolphin-therapy is found on cardiac pumping function, a sufficient level

of which increased from 18,8 to 56,3% of cases, and autonomic heart rate to ensure, a sufficient level of which increased from 18,8 to 31,3% of case. The existence of these positive changes indicates an improvement in contractile function of the heart and increase its adaptive capacity in this category of children.